

COMPIANTO SUL CRISTO DEPOSTO

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 205

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

L'opera, acquistata nel 1787 dallo scultore e collezionista Bartolomeo Cavaceppi, arriva nella collezione Borghese tardivamente rispetto agli altri dipinti di scuola ferrarese.

Il lirismo complessivo che pervade la scena è comunicato dalla crescita della drammaticità dei gesti e delle espressioni dei personaggi attorno al corpo di Cristo, protetto da un sudario e adagiato su una pietra – che nel posizionamento angolare ricorda il verso «La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo» dal libro dei Salmi (118(117), 22) ripreso da Gesù nella Parabola dei vignaioli omicidi (Marco 12, 10; Matteo 21, 42; Luca 20, 17). Gli astanti sono posti davanti ad uno sfondo bipartito, dove a sinistra si vede la porta del sepolcro in ombra mentre a destra, sul Golgota, il pittore ha posto la scena della discesa dalla Croce miniaturizzata, per indicare il momento precedente della narrazione e completarla.

Oltre ai tradizionali attori presenti nell'episodio della Deposizione, sono presenti altri tre personaggi all'estrema sinistra: un Santo Vescovo, riconoscibile dalla mitria bianca ricamata d'oro e dal ricco piviale, San Girolamo in atteggiamento penitente mentre si percuote il petto con una pietra, e davanti a loro, in penombra di fianco a Giuseppe di Arimatea, un uomo molto caratterizzato, con ogni probabilità il ritratto del committente a cui le due personalità già elencate fanno verosimilmente riferimento.

Alcuni storici dell'arte ne hanno messo in dubbio l'autografia (Platner 1842, De Rinaldis 1948), mentre altri, sulla scia di Adolfo Venturi (1893), Roberto Longhi (1928) e Paola Della Pergola (1955), hanno ritenuto che il dipinto fosse di mano del Tisi, sebbene con discrepanze sulla sua collocazione nella cronologia dell'opera dell'artista. Secondo i primi studi (Venturi 1893), questa *Deposizione* sarebbe da ascrivere ad un periodo giovanile precedente al 1520, mentre un altro comparto della critica ha voluto ravvisare in questa tavola le caratteristiche del tardo Garofalo (Berenson 1936, Della Pergola 1955). Tuttavia, la composizione di questo dipinto, che riprende quella adottata da Pietro Perugino in un'opera del 1495 per il convento di Santa Chiara a Firenze, oggi presso la Galleria Palatina di Palazzo Pitti ([inv. 1912 n. 164](#)) soprattutto per quanto riguarda il corpo del Cristo posto sulla pietra angolare, per la sua componente prospettico spaziale e per la resa empatica delle emozioni dei personaggi che prendono parte all'episodio

sacro, sembra perfettamente collocabile attorno al 1525 così come proposto da Fioravanti Baraldi (1993), tra la fredda e retorica *Deposizione* conservata presso il Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek di Monaco di Baviera ([inv. WAF 295](#)) e la *Resurrezione di Lazzaro* per la cappella del Santissimo Sacramento della famiglia Vincenzi della chiesa di San Francesco a Ferrara, oggi presso la Pinacoteca Nazionale della stessa città ([inv. PNFe 153](#), Brisighella 1700-1735, ed. 1991, p. 307 n. 38).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 278
- G. Baruffaldi, *Vite de' pittori e scultori ferraresi*, I, Ferrara 1844-1846, p. 364
- C. Laderchi, *La pittura ferrarese*, in A. Frizzi, *Memorie per la Storia di Ferrara raccolte da Antonio Frizzi*, Ferrara 1848 (1856), p. 91
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 343, n. 205
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 55
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 61, 141-142
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 209, n. 140
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 256
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 166-167, scheda 22

English version

LAMENTATION

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 205

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This work, purchased in 1787 by the sculptor and collector Bartolomeo Cavaceppi, entered the Borghese collection later than the other Ferrara school paintings.

The overall lyricism of the scene is expressed through the increasingly dramatic gestures and expressions of the people surrounding the body of Christ, resting on a sudarium and laid upon a rock – the angular position of which recalls the line in the book of Psalms 'The stone that the builders rejected has become the chief cornerstone' (118:22), which is cited by Christ in the 'Parable of the Wicked Tenants' (Mark 12:10; Matthew 21:42; Luke 20:17). The onlookers are

placed before a two-part background, where we see the entrance to the tomb in shadow in the left and Golgotha on the right, with a miniature scene of the Deposition, indicating the moment prior to the scene in the foreground, completing the narrative.

The figures traditionally included in the Lamentation are joined here by three others on the far left: a bishop saint, recognisable by his gold-embroidered white mitre and lavish cope, the penitent St Jerome, beating his chest with a stone and, in front of them, in the shadows next to Joseph of Arimathea, a figure with highly distinctive features, suggesting that it is the portrait of the patron, to whom the previous two figures in all likelihood refer.

Some art historians have questioned the attribution to Garofalo (Platner 1842, De Rinaldis 1948), while others, following in the footsteps of Adolfo Venturi (1893), Roberto Longhi (1928) and Paola Della Pergola (1955), hold that the painting is in fact autograph, although they differ as to the position of the work within the artist's oeuvre. The early research (Venturi 1893) dates this *Lamentation* to the artist's youth, before 1520, while later scholars see features typical of late Garofalo in the painting (Berenson 1936, Della Pergola 1955). However, the composition of this painting – which repeats the one used by Pietro Perugino in a work painted in 1495 for the convent of Santa Chiara in Florence, now in the Galleria Palatina of Palazzo Pitti ([inv. 1912 no. 164](#)), especially in terms of the placement of Christ's body on the angular stone, the spatial perspective and the empathetic rendering of the figures' emotions – seems perfectly datable to about 1525, as proposed by Fioravanti Baraldi (1993), and therefore between the cold, rhetorical *Deposition* in the Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek, Munich ([inv. WAF 295](#)) and the *Resurrection of Lazarus* painted for the Vincenzi family's chapel of the Santissimo Sacramento in the church of San Francesco in Ferrara, now in that city's Pinacoteca Nazionale ([inv. PNFe 153](#), Brisighella 1700-1735, ed. 1991, p. 307 no. 38).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 278
- G. Baruffaldi, *Vite de' pittori e scultori ferraresi*, I, Ferrara 1844-1846, p. 364
- C. Laderchi, *La pittura ferrarese*, in A. Frizzi, *Memorie per la Storia di Ferrara raccolte da Antonio Frizzi*, Ferrara 1848 (1856), p. 91
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 343, n. 205
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 55
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 61, 141-142
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 209, n. 140
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 256
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 166-167, scheda 22

